

УЎТ: 636.018

ЗААНЕН ЗОТЛИ УЛОҚЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИ

П.А.Ансатбаев, мустақил изланувчи, Б.К.Ажиниязов к.х.ф.ф.д., доцент

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация. Мазкур мақолада Қорақалпоғистон шароитида урчитилаётган чет элдан келтирилган заанен зотли эчкилардан биринчи туғимда олинган урғочи жинсли улоқларнинг гематологик кўрсаткичлари илк бор ўрганилган. Олинган маълумотлар меъёр кўрсаткичлари билан таққосланган.

Таянч сўзлар. Заанен эчки зоти, улоқ, эритроцит, лейкоцит, гематокрит, постэмбрионал давр.

Кириш. Маълумки организмнинг шахсий тараққиёт даври (онтогенез) икки катта даврга бўлинади. Онтогенезнинг биринчи даври эмбрионал давр ҳисобланади. Эмбрионал даврда организмнинг ўсиш ва шаклланиши жуда тез ўтади ва ривожланаётган ҳомила ҳар хил ўзгаришларга жуда сезгир бўлади. Аммо бу даврда ҳомилани маълум йўналишда бошқариш жуда мураккаб. Чунки бу жараён она организми томонидан амалга оширилади. Она организми эмбрионни ташқи муҳит таъсиридан ҳимоя қилади.

Организм эмбрионал давр муддати тугаши билан онтогенезнинг иккинчи даври – постэмбрионал даври бошланади. Бунда туғилган ёш организм янги муҳит шароитига тушади ва муҳит шароитига мослашиб ривожланиши керак бўлади. Бу даврда ёш ҳайвон организмига ташқи муҳит омиллари, жумладан асраш, озиклантириш, ёруғлик, намлик, ҳаво ҳарорати, ҳаво босими ва бошқа омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Мазкур омилларнинг узлуксиз таъсирига нисбатан ҳайвон организми шартсиз ва улар асосида шаклланадиган шартли рефлекслар орқали жавоб қайтаради.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, қон организмнинг биологик суюқлиги бўлиб, муҳим ҳаётий жараёнларни меъёрда кечишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам тадқиқотлар давомида заанен зотли эчкилардан туғилган улоқлар организми постэмбрионал даврнинг янги туғилганлик ва дастлабки сут эмиш даврида гематологик кўрсаткичларнинг қандай ўзгаришини билиш муҳим саналади.

Тадқиқот манбаи ва услуби. Заанен зотли улоқларнинг гематологик кўрсаткичларини ўрганиш бўйича тадқиқотлар Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак туманида жойлашган “PANAEV FARMS” фермер хўжалигида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида беш бош (n-5) урғочи жинсли эчкиларда аниқланди. Улоқлардан қон намунаси бир кунлик, ўн беш кунлик ва бир ойлик ёшда эрталаб озиклантиришдан олдин бўйин қисмидан шприц ёрдамида вакуумли қон йиғгичка олинди. Қоннинг гематологик кўрсаткичлари Хитой Халқ Республикасида ишлаб чиқарилган “ВК-6190” автоматик гематологик анализатор ёрдамида

аниқланди. Мазкур асбоб ёрдамида WBC –лейкоцитлар, RBC – эритроцитлар, HGB – гемоглобин, HCT – гематокрит, каби кўрсаткичлар ўрганилди. Олинган рақамли маълумотларга Microsoft Office Excel 2007 компьютер дастури билан [2] ёрдамида биометрик ишлов берилиб, ўртача арифметик қиймат ва унинг хатоси ($\bar{X} \pm S_x$), вариациаланиш коэффициенти ($C_v\%$) ҳисобланди. Гуруҳлар орасидаги фарқланиш ишонч критериялари ($P < 0,05$; $P < 0,01$;) ёрдамида ўзаро таққосланди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Шунинг учун тадқиқотда онасининг конституция типидан қатъий назар отардан жами беш бош (n-5) урғочи жинсли улоқлардан қон намуналари олиниб, қоннинг эритроцитар, лейкоцитар, гемоглобин ва гематокрит каби кўрсаткичлари аниқланди. Биометрик қайта ишлов бериб ҳисобланган рақамли маълумотлар 1-расмда график кўринишида келтирилган.

Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, улоқлар ҳаётининг дастлабки кунда эритроцит кўрсаткичи ўртача $10,1 \pm 0,56 \times 10^{12}/л$ ни ташкил этган. Мазкур кўрсаткич ўн беш кунлик (ярим ойлик) ёшида эса ўртача $7,8 \pm 0,34 \times 10^{12}/л$ га тўғри келган. Яъни бир кунлик ёшга нисбатан эритроцитларнинг миқдори $2,3 \times 10^{12}/л$ ($P < 0,01$) га, ёки 22,8 фоизга камайганлиги аниқланди. Улоқларнинг бир ойлик ёшида $8,1 \pm 0,31 \times 10^{12}/л$ ни ташкил этиб, ўн беш кунлик ёшига нисбатан $0,3 \times 10^{12}/л$ ($P > 0,05$) га, ёки 3,85 фоизга ортганлиги кузатилди. Дастлабки кунлик ёшга нисбатан таққосланганда ҳам $2,0 \times 10^{12}/л$ ($P < 0,05$) га, ёки 24,69 фоизга паст кўрсаткич аниқланди.

Лейкоцит кўрсаткичлари бўйича маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг миқдори бир кунлик ёшдан бир ойлик ёшгача ошиб бориш тендениясида кечди. Хусусан, бир кунлик ёшда лейкоциларнинг миқдори $8,3 \pm 0,27 \times 10^9/л$ ни ташкил этган бўлса, ўн беш кунлик ёшида $0,4 \times 10^9/л$ ёки 4,82% ($P > 0,05$) га пасайиши кузатилди. Бир ойлик ёшда эса лейкоцитларнинг $0,7 \times 10^9/л$ ёки 8,86% ($P > 0,05$) га юқорилагани аниқланди.

Гемоглобин кўрсаткичи бўйича олинган натижалар шуни кўрсатдики, улоқлар ҳаётининг дастлабки кунга нисбатан унинг миқдори камайиб бориш тендениясида кечди. Жумладан, бир кунлик улоқларда гемоглобин кўрсаткичи $103,2 \pm 3,48$ г/л ни ташкил этган бўлса, ўн беш кунлик ёшда мазкур кўрсаткичнинг $26,6 \pm 4,46$ г/л ($P < 0,01$), ёки 25,78 фоизга пасайганлиги аниқланди. Бир ойлик ёшда гемоглобин миқдори икки ҳафталик ёшга нисбатан 4 г/л ($P > 0,05$) га бироз юқорилагани кузатилди. Бироқ, бир ойлик ёшдаги кўрсаткични бир кунлик ёшга нисбатан таққослаганда эса барибир гемоглобин миқдорининг $22,6 \pm 4,43$ г/л ($P < 0,01$), ёки 28,04 фоизга кам бўлганлигини кўриш мумкин.

Гематокрит бўйича олинган кўрсаткичилар ўртасида ишончли фарқлар аниқланмаган бўлсада, етук ёшдаги эчкиларнинг кўрсаткичлари (31,5-33,3%) га нисбатан паст улушни ташкил этганини кўриш мумкин. Жумладан, бир кунлик ёшда гематокрит улуши $29,6 \pm 1,32$ фоизга, ўн беш кунлик ёшда $28,2 \pm 1,24$ фоизга, бир ойлик ёшда бўлса, $28,5 \pm 1,2$ фоизга тўғри келди.

Улоқларнинг ривожланиши эмбрионал даврдан постэмбрионал даврга ўтганда қоннинг гематологик миқдор кўрсаткичларида кескин ўзгариш кузатилади. Бу айниқса эритроцит ва гемоглобин миқдор кўрсаткичларида яққол билинади. Бундай ўзгаришларни эмбрионал ва постэмбрионал даврларидаги муҳитнинг ўзгариши билан изоҳлаш мумкин. Биологик нуқтаи назардан туғилган ҳайвон қони таркибида плацентар қонни ҳам сақлайди. Туғилган ҳайвон организмда гемопоз асосан суяк кўмигида содир бўлади, маълумки ёш организмда суякнинг шаклланиши туғилгандан кейин ёш катталашиши билан ривожланиб боради. Шунинг учун ҳам эритроцитлар миқдори ҳайвоннинг етук ёшигача ортиб боради. Эритроцитлар таркибида гемоглобиннинг ҳосил бўлиши учун органик ва минерал (*темир*) моддага боғлиқ. Улоқларнинг озукаси таркибида темир моддаси етишмаслиги гемоглобин миқдорининг тушиб кетишига олиб келади. Сут эмиш даврида асосий озуқа сут ҳисобланади. Сут таркибида темир моддаси кам учрайди. Шунинг учун кўпчилик ёш ҳайвонларда дастлабки сут эмиш даврида кам қонлик кузатилади.

Хулоса. Тадқиқот давомида улоқларнинг ўн беш кунлик ёшдаги гемоглобин кўрсаткичи $76,6 \pm 2,79$ г/л ни ташкил этиб, кам қонлик (*анимия*) ҳолати қайд этилди. Сут билан бир қаторда кўшимча озукаларнинг истеъмол қилиниши организмга кўшимча темир моддасининг қабул қилинишини таъминлайди. Натижада гемоглобин миқдорининг секинлик билан ортиб боришига сабаб бўлади. Буни бир ойлик ёшда олинган кўрсаткичнинг бироз юқорилаганидан ҳам кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зыкова А.А. Адаптационные особенности, молочная продуктивность и качество молока коз зааненской и англо-нубийской пород в условиях Нижнего Поволжья. Дис. к.с.-х.н. Волгоград – 2021. – 117с.
 2. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственнкх животных. «Колос» Москва-1970. – 423с.
 3. Родимцев А.С. Возрастная динамика показателей кровиптенцов в гнездовой период Русский орнитологический журнал 2004, Том 13, Экспресс-выпуск 264: - С.543-549.
 4. Сивкова Т.Н., Доронин-Доргелинский, Е.А. Клиническая ветеринарная гематология: учебное пособие . М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокрость», 2017. – 123 с
- Marion Püsch. Hämatologiesystem ADVIA 120, Softwareadaptation und Evaluation bei den Tierarten Schaf und Ziege. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades beim Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen. Gießen 2002. – 221 s.